

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Хасанов Элёржон Эркинжон угли

НОФИЗ ХОРАЗМИЙ ТАСАВВУФИЙ А ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРЮЧИХ

СЛАНЦЕВ В УЗБЕКИСТАНЕ SHOIR QIT'ALARIDA AKS ETISHI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

zenodo

2023/MAY

